

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ZOOM» В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6799295>

Фозилов Жахонгир Иброхимович,
*студент, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.*

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи,
*студентка, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.*

Ещё не так давно учеба была привычной для всех. Никто и не мог подумать, что в какой-то момент придётся перевести всех на дистанционный формат и начать осваивать новые технологии для преподавания. Именно таким переломным моментом и стал 2020 год. Всем пришлось подстраиваться под современные реалии и привыкать к новой жизни. Однако, как мы видим, сейчас, адаптация прошла успешно, и все преподаватели стали использовать онлайн платформы для преподавания. И конкретно в этой статье, хотелось бы поговорить о такой программе как «Zoom» и её плюсах и минусах.

Современная технология “Zoom”

Так что же такое «Zoom»? Перед тем как начать своё повествование, стоило бы ввести данную программу как термин и объяснить точное значение. Zoom – проприетарная программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Уже на основе этих данных мы можем сделать вывод о том, что данная платформа – не самая удобная в использовании. Как минимум, продолжительность одного урока – 45 минут, а тут приходится перезаходить или вовсе сокращать занятие на 5 минут. А если данный вариант вас не устраивает, то тогда есть необходимость оплачивать полную версию, цена которой, зачастую, не самая приятная для среднестатистического человека.

Перед тем как переходить к следующему пункту статьи, хотелось бы рассмотреть плюсы и минусы использования данной платформы для обучения.

Для начала, стоит сказать о том, что преподавателям резко пришлось осваивать современные технологии и подстраиваться под новые условия. С одной стороны, это не плохо, в связи с тем, что в современном мире идёт технологический прогресс и рано или поздно подобные приложения стали бы неотъемлемой частью в процессе обучения. Кроме того, дистанционное обучение стало возможностью ощутить больший комфорт тем преподавателям и ученикам, которые были вынуждены ездить из области до места учебы и тем, кому до школы приходилось преодолевать длительные расстояния. Но есть и свои минусы. Не все обладают быстрым интернетом, из-за чего очень часто трансляции прерывались, а то и вовсе, урок приходилось прекращать. К тому же, многие ученики, воспользовались «шансом» не включать камеру, из-за чего потерялась связь учитель – ученик. Теперь, вместо лиц своих «детей», преподаватель начал видеть лишь чёрные квадратики. Это чревато тем, что без камеры, школьники часто отвлекаются, а значит не усваивают материал. Кроме того, написание проверочных работ стало не настолько эффективным, поскольку списать стало намного проще, из-за того, что никто не может проконтролировать рабочий стол и окружение ученика. Таким образом, на данном этапе мы можем сделать вывод, что дистанционное обучение – это скорее минус, чем плюс, хотя перечислены далеко не все факты.

Зачем нужны современные технологии в области преподавания?

Современные технологии в образовании, на самом деле, далеко не нововведение. Ведь и раньше существовало дистанционное обучение, смешанный формат и онлайн школы по типу «Skyeng». Но 2020 год позволил компании «Zoom» окончательно обойти своих конкурентов и стать самой используемой программой, внедрённой в процесс обучения. Сейчас внедрение современной технологии не столько потребность, сколько осознанная поддержка технологизации с целью подготовки современных детей к нынешним условиям жизни.

Современные технологии создают тенденцию ориентирования на сеть распределённых образовательных ресурсов нового поколения, к которым есть свободный доступ во многих учебных заведениях.

Благодаря этому пути существует ряд преимуществ, которые значительно улучшают современное образование:

- Становится возможным обеспечить единую базовую подготовку для всех учащихся независимо от месторасположения учебного заведения, а также наличия высококвалифицированных

педагогов (например, в языковых школах очень часто нанимают носителей языка для более углубленного изучения, а так как не все сейчас имеют возможность выезжать за территорию своей страны, можно использовать программу «Zoom» для подключения иностранного преподавателя).

- Повышается результативность и эффективность образования за счёт использования современных технологий.

- Сокращаются затраты на создание бумажных изданий, за счёт того, что учителя переходят на электронный формат учебников, для облегчения преподавания (также, это способствует сохранению окружающей среды, так как уменьшается вырубка лесов).

- Детям с ограниченными возможностями предоставляется возможность получать образование, при этом не испытывать дискомфорт.

4. Заключение

Таким образом, в заключение мы можем сделать вывод, что приложение «Zoom» все же имеет больше плюсов, чем минусов, так как открывается больше возможностей для преподавателей, учеников и школ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Фозилов, Ж. И. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. *Студенческий вестник*, (1-1), 55-56.

2. Фозилов, Ж. И. (2021). ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. *Студенческий форум*, (2-1), 45-46.